

Resumo Expandido

doi DOI: 10.5281/zenodo.16498118

A AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE DAS MULHERES NA POLÍTICA - UMA ANÁLISE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CORUMBÁ PELA LENTE TEÓRICA CRÍTICA

Mylena Silva Neves Urquiza¹; Antônio Leonardo Amorim²

Resumo: É de conhecimento geral ou pelo menos deveria ser que, as mulheres não têm ocupado espaços na política, e quando ousam ocupar esse espaço, são colocadas de escanteio, não tem direitos garantidos e são constantemente ameaças, isso quando não são mortas, como é o caso da Vereadora Marielle Franco. A história explícita com invisibilidade os direitos das mulheres, em muitos casos elas sequer são adequadamente apresentadas como resistentes na política, o que de promove um apagamento social e impede que outras mulheres consigam se ver naquela posição de poder. Na Câmara de Vereadores de Corumbá tem-se apenas uma única mulher ocupando o cargo de vereadora, entre 16 homens, divididos entre mesa diretora e vereadores. E não é porque as mulheres não possuem domínio da política, muito menos pela falta de conhecimento. O que se verifica com esse cenário é estigma nas candidaturas das mulheres, que objetifica seu papel enquanto gestora. Essa pesquisa busca analisar de que forma um determinado campo territorial como é a política se tornou um espaço de exclusão de corpos femininos. É difícil tentar comparar ou explicar já que no ano de 2020, se candidataram 300 homens para o cargo de vereador, de outro lado, somente 35 mulheres. Diante disso, tem-se o seguinte problema de pesquisa: qual(is) a(s) dificuldade(s) encontrada(s) pelas mulheres para ocupar um cargo na política? Em muitos momentos históricos o conceito de política é esquecido pelas pessoas, principalmente pelos homens. Política é o conceito que nomeia a capacidade do ser humano, de organizar seu modo de vida, e está vinculado diretamente a criação de um Estado à uma administração pública. Além disso, no Estado Democrático de Direito, a pluralidade de corpos, etnias, crenças e ideias é que transforma efetivamente o Estado, vez que apenas com essas garantias é que se terá de fato a garantia da plena governabilidade pelos gestores públicos, com isso, é necessário que se tenha mulheres na política.

Palavras-chave: Câmara Municipal; Mulheres na Política; Representatividade.

THE LACK OF REPRESENTATION OF WOMEN IN POLITICS - AN ANALYSIS OF THE CORUMBÁ CITY COUNCIL THROUGH A CRITICAL THEORETICAL LENS

Abstract: It is common knowledge, or at least it should be, that women have not occupied spaces in politics, and when they dare to occupy that space, they are sidelined, have no guaranteed rights and are constantly threatened, even if they are not killed, as is the case. case of Councilor Marielle Franco. History explains women's rights invisibly, in many cases they are not even adequately presented as resistant in politics, which promotes social erasure and prevents other women from being able to see themselves in that position of power. In the Corumbá City Council there is only one woman occupying the position of councilor, among 16 men, divided between the board of directors and councilors. And it's not because women don't have control over politics, much less because of a lack of knowledge. What we see in this scenario is stigma in women's candidacies, which objectifies their role as managers. This research seeks to analyze how a certain territorial field such as politics has become a space for the exclusion of female bodies. It is difficult to try to compare or explain since in 2020, 300 men applied for the position of councilor, on the other hand, only 35 women. Given this, the following research problem arises: what is the difficulty(s) encountered by women in occupying a position in politics? In many historical moments, the concept of politics is forgotten by people, especially men. Politics is the concept that names the ability of human beings to organize their way of life and is directly linked to the creation of a State and public administration. Furthermore, in the Democratic State of Law, the plurality of bodies, ethnicities, beliefs and ideas is what effectively transforms the State, since only with these guarantees will there be a guarantee of full governability by public managers, with this, it is necessary to have women in politics.

Keywords: City Council; Women in Politics; Representativeness.

¹Discente do Curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus do Pantanal, Pesquisadora vinculada ao Projeto de Pesquisa Criminologia Crítica do Pantanal. E-mail: mylenaurquiza23@gmail.com.

²Doutor em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Professor de Processo Penal no Curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Campus do Pantanal - CPAN, Cidade de Corumbá/MS e Coordenador do Projeto de Pesquisa Criminologia Crítica do Pantanal. E-mail: antonio.amorim@ufms.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1464-0319>.

Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa é buscar compreender quais as dificuldades encontradas pelas mulheres para ocupar um cargo na política. Como objetivo específico, essa pesquisa buscou analisar a trajetória das mulheres na política e descrever o histórico das mulheres no poder.

Metodologia

Em busca de responder o problema de pesquisa levantado, se utilizará do método dedutivo, partindo-se de premissas pré-estabelecidas, como a de que as mulheres não têm conseguido alcançar espaços na política em decorrência do apagamento social promovido pelo patriarcado, que com seu processo de dominação sobre os corpos femininos, faz com que as mulheres sejam desacreditadas.

Se utilizará da metodologia de pesquisa bibliográfica, analisando pesquisas sobre mulheres na política, bem como documental, analisando disposições legais sobre mulheres na política.

Considerações Finais

O sufrágio foi um movimento de suma importância, em um mundo que sempre normalizou a invisibilidade da mulher. Nos Estados Unidos, Harriet Tubman, lutou contra o patriarcado opressor e contra a escravidão em busca de garantir às mulheres americanas, direito de voto e liberdade sobre o seu corpo, no Brasil, a luta não foi diferente, várias mulheres se dedicaram à luta por direitos à igualdade, dentre elas, destaca-se Bertha Lutz que lutou bravamente por uma reforma eleitoral, obviamente antes da era Vargas. Contudo, como mencionado, história inviabiliza as lutas dessas mulheres, que como uma espécie de apagamento social, alinhado aos desejos do patriarcado, assusta e amedronta outras mulheres que possam até ter vontade de estarem na política, mas se sentem oprimidas. A construção social do gênero, faz com que corpos sejam hierarquizados, como é o caso do masculino, que por serem “fortes” acabam por se apresentando como os únicos possíveis para os papéis de poder.

Do mesmo modo, opera o patriarcado, que como sistema social que detém a responsabilidade através do poder primário e funções de liderança, de autoridade moral, privilégio social e controle de propriedade aos homens dos corpos dominados, ou seja, eles exercem supremacia em tudo que tocam ou desejam dominar, fazem com que mulheres não sejam compreendidas pela sociedade como representantes na política. Ter mulheres na política é essencial para que seus direitos sejam colocados em pauta, e devidamente representados.

Corumbá/MS tem uma população de 96.268 pessoas, sendo que 48.578 são mulheres, ou seja, população é formada por maioria de mulheres (Ibge, 2024), de igual modo é o cenário eleitora, dos 67.739 eleitores aptos a votarem nas eleições de 2024, as mulheres são 67.739 (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, 2024).

Ainda que as mulheres sejam pouco mais de 11% das candidatas para as cadeiras do legislativo municipal, espera-se que por serem a maioria populacional e com direito de voto, que o cenário político de apenas uma cadeira ocupada durante os anos de 2020 a 2024 seja superado.

Referências Bibliográficas

ALBUQUERQUE, Vivian Matias dos Santos. Ruptura dos Códigos de Gênero ou Mecanismos Sutis de Discriminação (interroga) Mulheres e Homens na Política de Fomento a e Tecnologia: um estudo da fundação cearense de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico - funcap. 2006. 100 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-Graduação Políticas Públicas e Sociedade, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2006.

FONSECA, Junior Xavier; FACHIN, Zulmar Antonio. A participação da mulher na política brasileira: obstáculos e desafios. *Revista Estudos Políticos*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 3-23, 31 jan. 2020. Disponível em: https://periodicos.uff.br/revista_estudos_politicos/article/view/40572. Acesso em: 10 set. 2024.

IBGE. População Cidades. 2024. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/corumba/panorama>. Acesso em: 10 set. 2024.

RABAY, Glória de Lourdes Freire. Mulheres na Política e Autonomia. 2008. 272 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa de Pós-Graduação Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL. Estatísticas do Eleitorado. 2024. Disponível em: <https://www.tre-ms.jus.br/eleicoes/estatisticas-do-eleitorado/estatisticas-do-eleitorado>. Acesso em: 10 set. 2024.

Como citar esse trabalho:

URQUIZA, Mylena Silva Neves; AMORIM, Antônio Leonardo. A ausência de representatividade das mulheres na política - uma análise da Câmara de Vereadores de Corumbá pela lente teórica crítica. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 188-190. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16498118>.